

LIMA, Edy. **Quarto de despejo**: teatro baseado no diário de Carolina Maria de Jesus. São Paulo: Ática, 2020. 104 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

A narrativa do diário de Carolina de Jesus transformado, cuidadosamente, em um texto teatral.

Palavras-chave: Desigualdade social. Questões sociais. Racismo.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria teatro.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.